

те” арочного проема Всехсвятской церкви. Здесь затмение является частью сложной зоо-биоморфной композиции, написанной в соответствии со стилистикой модерна. Попробуем рассмотреть орнамент внимательнее. В неширокие простенки арки симметрично вписаны гигантские фантастические цветы на длинных стеблях, вызывающие явственные ассоциации с человеческими фигурами. Под сенью цветочных “рук” находится многовидовой мир узорных форм. Здесь можно отыскать и птичьи крылья, и сегменты, напоминающие грифонов; ихтиоморфный “рыбий” орнамент и геометризованные фигурки “пляшущих” человечков; подвески, глаза, шипы – и, несомненно, еще многое другое. Возможность рассмотреть “другое” зависит от воображения зрителя. Пробуждать ассоциативные образы способен и сам венчик цветка. Прогибаясь, взбухая сердцевинкой и, не выдержав напряжения, он прорывается. Через щель выскальзывает, похожая на птичью, “головка” с клювом. Подобно указке, клювик направлен на буквы, из которых складывается текст прокимна “Дивен Бог”, написанный на фоне темного круга. Таким образом, именно лунный диск с пробившимся за пределы его черноты сиянием солнечной короны – то есть полное затмение солнца – является смысловой вершиной композиции, которая, открывая дорогу свободному полету фантазии, должна вернуть это, в конечном итоге, усмиренное воображение в русло изначального смысла живописного орнамента. Строчки стихотворения И. Бунина “Мир – бездна бездн. И каждый атом в нем Проникнут богом – жизнью, красотой” могли бы стать поэтическим эквивалентом идеи росписи: Бог во всем. Он – в каждом лепестке, травинке, зернышке, Он – в космогонии светил, в движении звезд и планет во Вселенной, Он – в чудесном и необъяснимом. И честь, воздаваемая в храме всем святым, относится к Нему – “дивному во святых Своих”.

Изображенные в стенописи Всехсвятской церкви орнаментальные мотивы, которые были названы в статье “космическими”, можно считать отчетливым проявлением свойственного рубежу XIX–XX ст. синтеза науки, религии и искусства. Художественные средства живописи производны от нового стиля эпохи, модерна, который в церковных интерьерах того времени используется с осторожностью и нечасто. Однако с выработанным в конце XIX в. понятием “строгий церковный стиль” приемы модерна в конфликт здесь не вступают. По словам исследовавшего православное церковное искусство нового времени диакона А. Мусина, “строгий церковный стиль” не связан с конкретным набором изобразительных средств, как не связан он и с исторически известными стилями. Пробуждение чувств, возвышающих дух молящегося христианина – эту задачу церковного стиля можно решать, применяя различные средства¹. На наш взгляд, новаторские орнаментальные мотивы лаврской Всехсвятской церкви являются тому зримым подтверждением.

Лопухина Е. В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

Зеленина Я. Э.

Кандидат искусствоведения, заведующая сектором

Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева

ИКОНОГРАФИЯ МИТРОПОЛИТА ЕВГЕНИЯ (БОЛХОВИТИНОВА) В ПАМЯТНИКАХ ИЗ МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ УКРАИНЫ И РОССИИ

Иконография митрополита Евгения, известного историка, археографа, библиографа, включает немало живописных и графических портретов. Портреты ученого иерарха, исследователя церковно-исторических древностей, находились в конгрегационном зале Киевской духовной академии, в галерее императорской Российской академии, в зале портретов выдающихся русских деятелей Румянцевского музея в Москве, а также в других собраниях.

Следует отметить, что достаточно большое количество сохранившихся изображений Евгения (Болховитинова) не отличается разнообразием иконографических типов. Наиболее известный портрет митрополита Евгения, повторенный позднее во множестве копий, был написан во время его пребывания на Киевской кафедре (1822–1837). Высокопреосвященный Евгений, который, по определению историка М. П. Погодина, “не мог пробыть ни одного дня без того, чтобы не ознаменовать его трудами на пользу истории”, был представлен художником в обстановке

¹ Мусин А., *диакон*. Богословие образа и эволюция стиля. К вопросу о догматической и канонической оценке русского церковного искусства XVIII–XIX веков. Искусствознание. – М., 2002. – Вып. 2. – С. 281.

своего рабочего кабинета. Одетый в бархатную рясу и белый клобук, с наградами на груди, он сидит у стола с книгами, рукописями и чернильницей с пером. Фоном для фигуры иерарха, в соответствии с традицией парадного портрета, служит зеленый драпированный занавес. В левой части полотна за колонной открывается пейзаж с видом на Днепр и Киево-Печерскую лавру.

В обращенном к зрителю благожелательном взгляде киевского владыки, скрытой полуулыбке на его лице, художнику удалось передать свойственное Евгению (Болховитинову) желание и умение общаться, его внимание и интерес к людям. Примечательная деталь композиции – стоящая на подносе, сверху книжной полки, архиерейская митра. Скромный и простой по характеру митрополит Евгений не придавал большого значения атрибутам “мертвящей пышности архиерейской” (по определению Н. Лескова), что нередко вызывало недоумение его современников.

Кабинетный портрет “киевского извода” широко использовался в качестве образца художниками, выполнявшими как его точные копии, так и упрощенные реплики с изображением одной только фигуры митрополита. В коллекции портретов Киево-Печерского заповедника хранится одиннадцать вариантов подобного иконографического типа первой трети XIX – начала XX в. Среди многочисленных повторений портрет из Исторического музея в Москве¹.

Возникающий перед исследователями вопрос об оригинале прижизненного портрета, его авторстве, месте и времени написания остается нерешенным. Живописные мастерские, где писались как иконы, так и портреты, существовали в тот период как в Киево-Печерской лавре, так на подворье Софийского собора, где была резиденция киевского митрополита.

По нашему предположению, автором первоначального портрета митрополита Евгения мог быть монах Порфирий, возглавлявший лаврскую иконописную мастерскую в 1833–1840 гг. В миру Прокопий Маньковский, мещанин киевского иконописного цеха, в 1829 г. поступил в Киево-Печерскую лавру, где ему было назначено “находиться на послушании по его художеству в лаврской малярне”. В 1833 г. Прокопий Маньковский принял монашеский постриг с именем Порфирий². В отчетных ведомостях иконописной мастерской 1830-х гг. он упоминается как мастер, под началом которого трудились 5–6 послушников. В феврале–марте 1834 г. мастер монах Порфирий, как сообщает архивный документ, “занимался написанием портрета его Высокопреосвященства”. В начале 1835 г. им был написан еще один портрет митрополита Евгения для келий лаврского наместника³.

Прижизненным изображением митрополита Евгения в коллекции НКПМКЗ можно считать портрет из Голосеевской пустыни, надпись на обороте которого указывает дату и час его смерти. Текст на обороте полотна “1837 г. 23 февраля в 9 часов скончался” был добавлен вскоре после кончины киевского владыки.

В собрании Пушкинского дома (Институт русской литературы РАН) в Санкт-Петербурге находится вариант портрета “киевского извода” работы художника А.А. Калашникова. Он был написан в 1837 г. по заказу императорской Российской академии, действительным членом которой Евгений (Болховитинов) являлся с 1806 г.⁴ Зал, где проходили заседания Российской академии, бывшей центром изучения и сохранения русского языка, украшали портреты знаменитых писателей и членов Академии.

Портрет для зала собраний Российской академии был выполнен с оригинала, находившегося в Киевском архиерейском доме на Софийском подворье. По сведениям хранителя фонда живописи Литературного музея ИРЛИ РАН Е.В. Кочневой, киевский портрет был привезен в Петербург для копирования, а затем возвращен обратно. Красный цвет драпированного занавеса, разворот фигуры митрополита, придают презентабельность произведению А.А. Калашникова. Вместо четок, обязательного атрибута церковного портрета, на академическом портрете Евгений (Болховитинов) держит в руках перо. Черты внешнего облика киевского митрополита аналогичны литографии, выполненной А. Мошарским по рисунку А.А. Калашникова около 1835 г. для серии портретов членов Российской академии (один из экземпляров хранится в Государственном историческом музее)⁵.

К другому иконографическому типу относится портрет митрополита Евгения, изначально находившийся в типографии Киево-Печерской лавры (НКПМКЗ). Это поколенное фронтальное изображение митрополита в архиерейской мантии и клобуке, с благословляющей десницей и архиерейским жезлом с сулоком в левой руке. По сторонам в красных картушах помещены тексты:

¹ Духовные светочи России. Каталог выставки. – М., 1999. – С. 109. – Кат. 92.

² ЦГИАК Украины, ф. 128, оп. 2 мон., д. 313. О Прокопии Маньковском (монах Порфирий).

³ ЦГИАК Украины, ф. 128, оп. 2 тип., д. 242, 258, 266. Отчетные ведомости иконописной мастерской.

⁴ Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. – СПб., 1886–1889. – Т. 4. Стб. 110–111, 255, 258, 293.

⁵ Евгений (Болховитинов). Иконография. // Православная энциклопедия. М., 2008. – Т. XVII. – С. 67–68.

слева – титул ієрарха, справа – “Исходатайствовал для Лаврской типографии важные права, чем упрочил и расширил дело книгопечатания 1824 г.” Именно в период пребывания Евгения (Болховитинова) на Киевской кафедре в лаврской типографии получила развитие гражданская печать, была расширена тематика изданий и улучшено печатное оборудование.

В коллекции Киево-Печерского заповедника имеется также большой портрет митрополита Евгения в рост (252 x 155 см), в полном богослужебном облачении, с проступающим на фоне силуэтом собора. Произведение демонстрирует не совсем удавшуюся попытку живописца XIX в. продолжить старую традицию украинского парадного архиерейского портрета.

Новым открытием в иконографии Евгения (Болховитинова) стала атрибуция Я.Э. Зелениной портрета неизвестного архиерея из собрания Вологодского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Черты лица относительно молодого епископа с темными волосами и бородой, представленного в полном богослужебном облачении, идентичны изображению Евгения (Болховитинова) на гравюре А.А. Осипова 1816 г. в технике пунктира (из издания П.П. Бекетова “Портреты именитых мужей Российской Церкви”. М., 1843). Живописный портрет происходит из Димитриева Прилуцкого монастыря Вологодской епархии, где епископ Евгений был правящим архиереем в 1808–1813 гг. На сулоке архиерейского жезла, который держит епископ на портрете, вышит вензель “Е”. Вологодский портрет представляет дотоле незнакомый нам облик Евгения (Болховитинова) в ранний период его архиерейского служения. По предположению вологодской исследовательницы М.Е. Даен, он был написан вскоре после назначения иєрарха на Вологодскую кафедру художником П.С. Лопотовым, ярким представителем художественной мастерской Спасо-Прилуцкого монастыря. Скорее всего, перед нами копия несохранившегося оригинала, выполненного для Вологодского архиерейского дома¹.

Иконографію ученого ієрарха доповнюють прижиттєвнє та посмертнє графічєскє портрєтє, екземплєрє которєх имєютє, напримєр, в Церковно-археологічєскєм кабінєтє Московської Православної Духовної Академії. В 1823 г. гравєр І. Степанов по рисунку Е. Естєррєйха виконувє портрєт митрополитє Евгєніє в тєхнікє рєзцової гравюрі. Літографія работє А. Пєцольдє 1820–1830-х гг. относитє к аналогічнєму изводу.

Памятники из музейных собраний России и Украины, среди которых есть живописные и графические портреты, в своей совокупности дают представление о внешнем облике ученого иєрарха в разнєє годє єго служєніє. Новєє откритіє в облєстє атрибуціє портрєтєв и изучєніє архивнєх документєв рєширєли нашє знєніє об иконографіє митрополитє Евгєніє (Болховитиновє) и пополнили єє новєє фєктамє.

Кучеренко С.В.

Старший викладач

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ВИКОРИСТАННЯ ХРИСТІЯНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ В КУРСІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Релігійність – є однією з головних рис української ментальності та культури. Витоки і становлення її слід шукати у слов'янській минувшині, розвиток і зміцнення протягом наступних століть. Мета статті – розглянути можливість і доцільність застосування християнських джерел для ілюстрації матеріалу з історії української культури; завдання – знайти і застосувати різні види означених джерел, щоб урізноманітнити та поглибити виклад історико-культурного матеріалу.

Ознайомлення студентів з поняттям історичного джерела починається із вступної лекції, де робиться акцент на тому, що частина матеріального і духовного спадку з минулого дійшла до нас у вигляді джерел, які містять інформацію про це минуле. Слухачі дізнаються про те, що історичні джерела поділяють: 1) за способом кодування та відтворення інформації (речові, словесні, зображальні, звукові, поведінкові, конвенціональні); 2) за змістом (господарські, політичні, правничі, культурологічні, релігійні); 3) за походженням (індивідуальні, колективні); 4) за хронологічно-географічною ознакою (єпохи, періоди, регіони, країни); 5) за формою (будівлі, літописи,

¹ Даен М.Е. Живописная школа Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря во второй половине XVIII – начале XIX века. В печати.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012